

ABSTRACT:

Personality refers to the integrated set of core social characteristics that distinguish an individual as a member of society. It is not an innate or biologically predetermined trait, but rather a unique psychological construct shaped through active interaction with one's social environment and lived experience. Personality traits typically develop during childhood and remain relatively stable throughout life. Key influences on personality formation include parents, family, peers, and upbringing. Scholars have defined personality as the pattern of an individual's attitudes and behaviors toward society, others, oneself, and the surrounding environment and objects (Batsaikhan & Delgerjav, 2013). Understanding personality thus entails recognizing the internal logic and consistency that underlie a person's actions.

Personality is a stable individual characteristic that not only reflects one's professional orientation, social environment, and interpersonal attitudes, but also manifests in behavior and communication. It encompasses the unique and unrepeatable qualities of a person's conduct. Personality traits are often most evident in activities that individuals are passionate about. Some people are drawn to demanding tasks that require great effort and perseverance, while others prefer simpler, less strenuous work. One group may place high value on outperforming others, whereas another may be content with average performance. Still others may show little concern even when their performance falls below average (Sanjjav, D., & Bor, B., 1990).

KEYWORDS:

Personality, character traits, military personnel.

ANALYSIS OF SELECTED CHARACTER TRAITS OF BORDER MILITARY PERSONNEL

Dr. B. Nyamjav. *Head, Border Security Studies Center, Research and Innovation Department, University of Internal Affairs; Ph.D., Lieutenant Colonel*

ОРШИЛ

Цэргийн сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны судалгааны анхаарал татсан асуудлын тоонд цэргийн алба хаагчдын зан төлөв, сэтгэлийн хөдөлгөөн, сэтгэл зүйн хямрал, түүний үүсэх шалтгаан, сэтгэл зүйн хямралаас урьдчилан сэргийлэх арга замыг оновчтой, зөв тодорхойлох явдал зүй ёсоор багтдаг бөгөөд бие бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг хангах асуудал нь сэтгэл зүйн

бэлтгэлийн үндсэн зорилт юм. Алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийг судалснаар сэтгэл зүйн эдгээр хүчин зүйлс хилийн цэргийн алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх ажиллагаа, сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, багаар ажиллах чадвар, удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадварт эерэг нөлөөтэй төдийгүй цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдалд анхаарч дэмжлэг үзүүлэх, стрессийн зохицуулалтыг хангах, алба хаагчдын сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийн асуудлыг сайжруулахад хөрш зэргэлдээх болон гадны бусад орнуудын энэ чиглэлийн судалгаануудын ололттой тал, хөгжлийн чиг хандлага, туршлагыг харгалзан үзэж салбарын бодлого, удирдлагын түвшинд анхаарч ажиллах нь зүйтэй юм.

Цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийг судалснаар ЦАХ-чидтай ажилладаг албан тушаалтнууд тухайн алба хаагчийн зан төлөвийн ялгаатай байдал, зан төлөвийн онцлогт нийцүүлэн хилд үүрэг гүйцэтгэх, хилийн харуул, манаанд томилогдон ажиллах бүлгийг томилохдоо ялгаатай байдлаар бүлгийн бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн тохиромжтой байдал, нэгдэл нягтралыг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Хилийн цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийн судалгааны үр дүнг тодруулж, дүн шинжилгээ хийх зорилготой судалгааны ажлыг гүйцэтгэн явуулж, судалгааны зорилгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд алба хаагчдын нас, хүйс, албан тушаал, ажилласан жил, бүсийн онцлогтой харьцуулан улмаар зан төлөвийн зарим шинжийг тодруулж, судалгааны үр дүнд дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон.

ТОВЧ ҮР ДҮН

Зан төлөвийн таван шинжийн илрэх байдлыг нарийвчлан авч үзвэл: Судалгаанд оролцсон цэргийн алба хаагчдын 62.6 хувь экстраверт хандлагатай, 35.9 хувь нейротизм шинжтэй, 49.7 хувь ухамсарт шинжтэй, нийт бие бүрэлдэхүүний 87 хувь бусадтай нийцтэй шинж хамгийн өндөр үзүүлэлттэй, шинэ туршлагад нээлттэй шинж 78 хувьтай илэрч байна. Энэ нь судалгаанд оролцогчдын хувьд Бусадтай нийцтэй шинж бусад үзүүлэлтүүдээс өндөр үзүүлэлттэй, Нейротизм шинж хамгийн бага үзүүлэлттэй байна. Зан төлөвийн таван шинжийн дундаж утгаас харахад бусадтай нийцтэй шинжийн дундаж утга хамгийн их (34.98) байгаа бөгөөд түүний дараагаар шинэ туршлагад нээлттэй шинж, экстраверт шинж, ухамсартай шинжүүд эрэмбэлэгдсэн байна. Нейротизмийн онооны дундаж утга хамгийн бага (14.35) байна. Энэ нь мэдрэмтгий байдлыг илэрхийлэх ба сэтгэл хөдлөл ихтэй, амархан хувирдаг, стресстдэг, өөртөө итгэл багатай, аливаа шахалтанд түрэмгий байдлаар ханддаг, удирдагчийн заавраар аливаа үйл ажиллагааг хийдэг, чухал шийдвэр гаргах дургүй, идэвх султай, гэх зэрэг онцлогуудаар илэрнэ гэж үздэг. Алба хаагчдын хувьд стресс, түгшүүр, уур уцаар харьцангуй их байгааг харуулж байна.

Сэтгэл судлаачид зан төлөвийг тал бүрээс нь тайлбарлахыг оролдож байсны дотор К.Юнг, Э.Кречмер, У.Шелдон нарын бие организмын онцлогтой холбон тайлбарласан онолууд түгэн тархсан. Сэтгэл судлалын ухааны хөгжлийн түүхийн явцад зан төлөвийн хэв шинжийг ялгах, ангилах оролдлого олонтоо хийгдсэнээс нэлээд түрүү үеийн,

мэдэгдэхүйц үр дүнтэй, үндэслэлтэй болсон нь Немцийн сэтгэл зүйч Э.Кречмерийн ангилал гэж үздэг ба хэв шинж бүр өөр өөрийн гэсэн дахин давтагдашгүй зан төлөвийн онцлогтой хэмээн үзсэн.

Дээрх ангиллаас гадна нэлээд хожим Америкийн эрдэмтэн У.Шелдон зан төлөвийн сонирхолтой ангиллыг бий болгосон байдаг. Сүүлийн үед Э.Фромм, К.Леонгард, А.Личко нарын олон эрдэмтэд зан төлөвийн ангиллын өөр өөр хувилбаруудыг дэвшүүлсэн (*Lecky, Prescott., 1961*). Ийнхүү зан төлөвийн ангиллын талаарх эрдэмтдийн үзэл санаануудаас бие хүний шинжийн онолын гол төлөөлөгчид болох К.Юнгийн зан төлөвийн аналитик онол, Г.Оллпортын нийтлэг ба хувийн онцлог шинжийн онол, Р.Кеттелийн 16 хүчин зүйлийн онол, Х.Айзенкийн бие хүний зан төлөвийн онцлог шинжийн онол, Зан төлөвийн интеракционист онол (*Interactionist Theory of Personality*), психодинамик онол, социодинамик онол, “Таван хүчин зүйлийн загварын онол” FFM (*Five factor model*) онолууд тус тус гарсан билээ.

Цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн онцлогийг албаны явцад харгалзан үзэж, цэргийн сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах нь бүх шатны дарга, захирагч нараас сэтгэл зүйн ухааны мэдлэгийг шаардаж байна. Цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдал нь нийгмийн амьдралын хувьсал өөрчлөлт, цэргийн албаны аливаа хүндрэл, саад бэрхшээлийг даван туулахад чиглэгдсэн сэтгэл зүйн бэлтгэл, сэтгэл зүйн хангалтын системтэй үйл ажиллагааны үр дүнд анги, тусгай салбаруудын алба хаагчид, хамт олны сэтгэл зүйн тогтвортой байдлаар илэрхийлэгдэнэ. Сэтгэл зүйн тогтвортой байдал ямар нэг хэмжээгээр алдагдах нь цэргийн алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй ба албанаас шантрах, зүрхшээх, улмаар зориг мохох, сэтгэлийн хөдлөлөө барьж чадахгүй байх, сэтгэлийн хөдөлгөөн хэт догдолж, гүйцэтгэж буй үүргийн анхаарал төвлөрөлтөд сөргөөр нөлөөлж, зөв хариу үйлдэл үзүүлэх чадваргүй болж, цагийн байдлыг зөв үнэлж, дүгнэх боломжгүй болно (*Мягмаржав, Г., 2023*).

Цэргийн сэтгэл зүйн судалгаанууд ихэвчлэн хүчтэй бүлэг гэдэг ойлголтын дэмжлэгтэй удирдагч байснаар эмгэгийн зан төлөвийн нөлөөллийг багасгахад тусалдаг гэдгийг нотолсон байдаг (*Lester, P. B., Harms, P. D., Herian, M. N., Krasikova, D. V., & Beal, S. J., 2011*). Удирдлагын зан төлөвийн онолууд цэргийн удирдагчдын үйл ажиллагаа болон хандлага гүйцэтгэх албан тушаалын цэргийн алба хаагчдын зан төлөвт хэрхэн нөлөөлдөгийг онцолжээ. Жишээлбэл, хувиргалт удирдлагын онолын дагуу, хамтын үзэл бодлоор урам зориг өгч, урамшуулдаг удирдагчид өөрийн нэгжүүдэд илүү дасан зохицсон, ёс зүйтэй зан төлөвийг бүрдүүлдэг байна (*Kark, R., Karazi-Presler, T., & Tubi, S., 2016*).

Гадаадын орнуудын цэрэг, армийн хэмжээнд хийгдсэн судалгаануудаас зан төлөвтэй холбоотой судалгаануудаас үзэхэд:

- Скоглунд, Т. Х., Брекке, Т. Х., Седер, Ф. Б., & Боэ, О. (2020). “Норвегийн тусгай хүчний алба хаагчдын зан төлөвийн шинжийн “Их тав” профайл” судалгаа нь Норвегийн цэргийн тусгай хүчний алба хаагчдын бие хүний шинжийг “Их тав” аргаар судалсан ба судалгааны үр дүнгээс залуу алба хаагчид ахмад насны алба хаагчаас сэтгэл зүйн тогтвортой байдлын хувьд доогуур үнэлэгдсэн байна. Тус судалгаагаар цэргийн тусгай хүчний алба хаагчдыг зан төлөвийн хувьд ижил төстэй хүмүүсийг сонгон шалгаруулдаг болохыг судалгаандаа дүгнэжээ (*Skoglund, 2020*).
- Юа, Д., Еэб, С., Мак, Х., & Янгд, Я нар “Шинэ цэргийн алба хаагчдын стресс ба сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэх сэтгэл зүйн хатуужилтай байдлын үүрэг” сэдэвт судалгаагаар цэргүүдийн стрессийн түвшин тэдний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд нөлөөлж, сэтгэл зүйн уян хатан байдал нь энэ харилцааг зохицуулж байгааг судалгаагаар тогтоосон ба судалгааны үр дүнд сэтгэл зүйн уян хатан байдал нь цэргүүдийн сэтгэцийн эрүүл мэндэд үзүүлэх стрессийн нөлөөг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг тодруулжээ (*Yua, D., Yeb, C., Mac, X., & Yangd, Y., 2023*).
- Раиа, М. Н. “Зан төлөвийн шинж нь офицеруудын албан тушаал ахихад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? сэдэвт ажлаар АНУ-ын цэргийн офицеруудыг албан тушаалд дэвшүүлэхэд зан төлөвийн шинж хэрхэн нөлөөлдөгийг судалсан ба илэн далангүй, ухамсартай, гадуурхах, бусадтай нийцтэй шинж, нейротизм шинж гэсэн таван хүчин зүйлийн бие хүний зан төлөвийн загварт үндэслэсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад эелдэг зан төлөв нь албан тушаал ахихыг урьдчилан таамаглаж байсан байна. Статистикийн хувьд тийм ч ач холбогдолгүй албан тушаал ахисан офицеруудын дунд нейротитизм, нээлттэй байдал, гадуурхах зэрэг нь доогуур түвшинд илэрч, эелдэг байдал, ухамсартай байх хандлага өндөр байсан байна (*Raia, 2024*).

Сүүлийн үед манай улсын хэмжээнд цэргийн сэтгэл зүйг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд тусгайлсан чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн байгууллагуудын сэтгэл зүйчид өөр өөрийн зүгээс судалгааны түвшинд оролцож, цэргийн албан хаагчдын ерөнхий сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийн талаар судалгаанууд хийгдэж байгаа бөгөөд Монгол Улсын төрийн цэргийн бодлого, Хилийн тухай хуулийн заалт, Хил хамгаалах байгууллагын гүйцэтгэж буй үүрэг зэргээс үндэслэн цэргийн сэтгэл зүйн ухааны судлах зүйл өргөжиж, судалгаа шинжилгээний ажлын цар хүрээ нэмэгдэж байна.

Тиймээс цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн хямрал, бие хүний онцлог, эерэг сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөн, зан төлөвийн онцлог шинж, албаны ачаалал болон стрессийг даван туулах чадвар,

сэтгэлийн хат, зоригийн чанар зэрэг сэтгэл зүйн нарийвчилсан судалгаануудыг хийж, судалгааны үндсэн дээр тулгуурлан албанд болон практикт хэрэглэх аргачлал, зөвлөмж боловсруулж ашиглах шаардлагатай байна хэмээн үзэж байна.

Энэ удаад хилийн цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийг судалсан.

Судалгаанд нийт Хилийн цэргийн 19 анги, тусгай салбарын 2490 алба хаагчийг хамруулснаас хүчингүй 12 судалгааны материалыг хасаж, 2478 алба хаагчийн судалгааны материал дээр үр дүнг боловсруулсан. Түүвэрлэлтийн найдвартай байдлыг хангаж, судалгаанд ХЦ-ийн бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулах үүднээс байнгын бүрэлдэхүүн болох офицер, ахлагчаас гадна гэрээт цэргийн алба хаагч (ГЦАХ), хугацаат цэргийн алба хаагч (ХЦАХ)-даас түүврийн хувилбарыг сонгож авсан.

Цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийг судлах зорилгоор Л.Голдбергийн “Их тав” (BFI) сорилоор судалгаа авсан. Энэхүү бие хүний зан төлөвийг тодорхойлогч сорил нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг сорил бөгөөд зан төлөвийн таван шинжийг илрүүлж гаргадаг. Зан төлөвийн шинжүүд нь хоорондоо давхцаагүй шинж чанар, төрх байдлуудыг тус бүр агуулдаг. Эдгээр шинжүүд нь хоёр туйлт буюу нэг шинж дотроо хоёр эсрэг дэд шинжүүдийг багтаадаг бөгөөд арван төрлийн онцлог хэрхэн илэрч буйг тодорхойлдог аргачлал юм.

Хүснэгт 1. Зан төлөвийн сорилын Найдвартай байдлын шинжилгээ

Хүчин зүйл	Кронба альфа	Асуултын дугаар
Зан төлөвийн онцлог (Big Five)	0.975	50

Судалгааны найдвартай байдлыг үнэлэхийн тулд Кронбахын α (альфа) коэффициентийг тооцоолсон бөгөөд уг үзүүлэлт нь $0.7 < \alpha \leq 0.8$ гарсан. Энэхүү утга нь найдвартай байдлын хувьд “Сайн” түвшинд үнэлэгддэг.

Хүснэгт 2. Зан төлөвийн таван шинжийн дундаж утгын үзүүлэлт

	N	Бага	Их	Дундаж	Ст.Хазайлт
Экстраверт	2478	0.00	40.00	25.03	7.52
Нейротизм	2478	0.00	40.00	14.35	7.76
Ухамсартай байдал	2478	0.00	40.00	19.87	8.23
Бусадтай нийцтэй байдал	2478	0.00	40.00	34.98	8.04
Шинэ туршлагад нээлттэй байдал	2478	0.00	40.00	31.19	7.43
Valid N (listwise)	2478				

Дескриптив шинжилгээнээс үзэхэд зан төлөвийн таван шинжээс бусадтай нийцтэй шинж (34.98) онооны дундаж утга хамгийн өндөр байна. Харин нейротизм шинж (14.35) дундаж утга хамгийн бага байна.

Зураг 1. Судалгаанд оролцогчдын зан төлөвийн таван шинжийн дундаж утгын үзүүлэлт

Судалгаанд оролцсон алба хаагчдын зан төлөвийн таван шинжийн дундаж утгаас харахад бусадтай нийцтэй шинжийн дундаж утга хамгийн их (34.98) байгаа бөгөөд түүний дараагаар шинэ туршлагад нээлттэй шинж, экстраверт шинж, ухамсартай шинжүүд эрэмбэлэгдсэн байна. Энэ нь алба хаагчдад өөрийн үйлдэл, зан авираа бусад тохируулан өөрчилдөг, багийн үйл ажиллагаанд тааламжтай ханддаг, бусад хүлээцтэй ханддаг, аливаа зүйлийг эелдэг зөөлнөөр хардаг, бусад тохиолдсон хүндрэлийг шийдэх чадвартай байгаа нь харагдлаа.

Нейротизмийн онооны дундаж утга хамгийн бага (14.35) байна. Энэ нь мэдрэмтгий байдлыг илэрхийлэх ба сэтгэл хөдлөл ихтэй, амархан хувирдаг, стресстдэг, өөртөө итгэл багатай, аливаа шахалтанд түрэмгий байдлаар ханддаг, удирдагчийн заавраар аливаа үйл ажиллагааг хийдэг, чухал шийдвэр гаргах дургүй, идэвх султай, гэх зэрэг онцлогуудаар илэрнэ гэж үздэг. Алба хаагчдын хувьд стресс, түгшүүр, уур уцаар харьцангуй их байгааг харуулж байна.

Зураг 2. Судалгаанд оролцогчдын зан төлөвийн дэд шинжийн үзүүлэлт (өндөр болон бага оноогоор)

Судалгаанд оролцсон алба хаагчдын зан төлөвийн шинжийг үзүүлэлт тус бүрээр өндөр оноо болон бага оноогоор ангилсан бөгөөд таван шинжийг дэд шинж тус бүрээр илэрсэн байдлыг нарийвчлан авч үзлээ. Үүнд:

1. Экстраверт шинж: Судалгаанд оролцогчдын 29.8 хувьд экстраверт, 71.2 хувьд интроверт дэд шинж илэрсэн байна.

Өндөр оноотой тохиолдолд *Экстраверт* дэд шинж илэрнэ. Энэ нь нээлттэй, яриасаг, хүчтэй өрсөлдөгч байхаас гадна аливаа зүйлийг хурдтайгаар хийж дуусгадаг,

нийгмийн идэвхтэй, өөрийн бодолтой бөгөөд урт хугацааны зорилгод туйлбаргүй гэх зэрэг онцлогууд илэрдэг.

Бага оноотой тохиолдолд Интроверт дэд шинж түлхүү илрэх ба судалгаанд оролцогчдын 71.2 хувьд интроверт дэд хэв шинж давамгайлсан байна. Энэ нь ЦАХ-ын хувьд ганцаараа бие дааж ажиллах дуртай, урт хугацааны зорилгуудад анхаарлаа хандуулдаг, тайван орчныг эрхэмлэдэг, багийн үйл ажиллагаанд дуртай оролцдог, бусад хүмүүс санал тавьснаар ярьж эхэлдэг гэх зэрэг онцлог чанарууд давамгайлсан байгаа нь харагдаж байна.

2. Нейротизмийн шинж: Судалгаанд оролцогчдын 91.4 хувьд Мэдрэмтгий, 9.6 хувьд Активист дэд шинжүүд илэрсэн байна. Нейротизмын хувьд:

Өндөр оноо авсан тохиолдолд Мэдрэмтгий дэд шинж илэрнэ гэж үзнэ. Энэ нь судалгаанд оролцогчдын 91.4 хувьд илэрсэн нь алба хаагчдын хувьд сэтгэл хөдлөл ихтэй, амархан хувирдаг, стресстдэг, өөртөө итгэх итгэл багатай, аливаа шахалтанд түрэмгий байдлаар ханддаг, удирдагчийн заавраар аливаа үйл ажиллагааг хийдэг зэрэг сөрөг сэтгэл хөдлөлийн онцлог шинжүүд харьцангуй их байгаа нь харагдаж байна.

Бага оноо авсан тохиолдолд Активист дэд шинж илэрнэ. Алба хаагчдын хувьд тус дэд шинж маш бага хувьтай илэрсэн. Энэ нь ямар нэгэн дарамт, шахалтанд тайван байж чаддаг, өөртөө итгэх итгэл өндөр, шийдэмгий, өөдрөг, аливаа зүйлийг удирдан явуулж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг, өндөр эрмэлзэлтэй зэрэг онцлогууд илэрч байгааг харуулж байна.

Ухамсартай шинж: Судалгаанд оролцогчдын 94.7 хувьд Нягт нямбай, 5.3 хувьд Зохион байгуулалтгүй дэд шинж илэрсэн.

Өндөр оноотой байх нь **Нягт нямбай** дэд шинж илэрнэ гэж үзнэ. Энэ нь ажилдаа нарийн зохион байгуулалттай ханддаг, аливаа зүйлсийг чанартай хийхэд анхаарлаа хандуулдаг, урьдаас төлөвлөж хийдэг, итгэл даахуйц, үүрэг хариуцлагаа хүлээдэг, хийсэн ажлынхаа эцсийг үзэх дуртай байдаг гэх зэрэг онцлогуудаар илэрнэ. Судалгаанд оролцогчдын хувьд тус дэд шинж өндөр хувьтай илэрсэн нь харагдаж байна.

Бага оноотой тохиолдолд Зохион байгуулалтгүй дэд шинж илрэх ба ЦАХ-ын хувьд аливаа ажлыг хийх тогтсон өөрийн журам байдаггүй, олон зүйлд хүчээ сорьж байдаг, эмх цэгцгүй, заримдаа худлаа ярихаас буцахгүй гэх зэрэг онцлогууд бага хувьтай илэрсэн байна.

3. Бусадтай нийцтэй шинж: Судалгаанд оролцогчдын 12.5 хувьд Уян хатан, 88.5 хувьд Үзэл бодолдоо тууштай дэд шинжүүд илэрсэн байна.

Өндөр оноо авсан тохиолдолд Уян хатан, нийцтэй дэд шинж давуу илэрнэ гэж үзэх бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 88,5%-д энэ шинж илэрсэн нь алба хаагчид өөрийн үйлдэл, зан авираа бусдад тохируулан өөрчилдөг, багийн үйл ажиллагаанд тааламжтай ханддаг, бусдад хүлээцтэй ханддаг, аливаа зүйлийг эелдэг зөөлнөөр хардаг, бусдад тохиолдсон хүндрэлийг шийдэх чадвартай байгааг харуулж байна.

Бага оноо авсан тохиолдолд Үзэл бодолдоо тууштай дэд шинж илэрнэ гэж үзэх бөгөөд энэ нь өөртөө итгэлтэй, багаар ажиллах чадвар сул, зорилгодоо хүрэхийн тулд тууштай хичээн зүтгэдэг, учирч буй бэрхшээлийг удирдан зохицуулдаг, бусдад захирангуй ханддаг гэх мэт онцлогуудыг харуулдаг.

4. Шинэ туршлагад нээлттэй шинж: Судалгаанд оролцогчдын 1.5 хувьд Идеалист дэд шинж, 98.5 хувьд Консерватив дэд шинж илэрсэн байна.

Өндөр оноотой тохиолдолд Идеалист дэд шинж илрэх бөгөөд энэ нь өөрийгөө сорьж шалгах дуртай, оюунлаг зүйлсэд эрмэлзлэлтэй, мөрөөдөмтгий зантай, эрсдлийг даах чадвартай удирдагч байдаг, олон төрлийн хоббитой, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч сэтгэхүйтэй байдаг гэх зэрэг онцлогууд илэрнэ.

Бага оноотой тохиолдолд Консерватив дэд шинж давуу илэрдэг. ЦАХ-ын хувьд үйл явц, дүрмийг чанд сахидаг, эрсдлээс зайлсхийж өөрчлөлтөд болгоомжтой ханддаг, шинэ зүйлийг бий болгохоос илүү дасан зохицоходоо амархан, заавар болон удирдлагыг зөрчдөггүй гэх зэрэг онцлогууд давуу илэрч байгааг харуулж байна.

Зан төлөвийн таван шинжийн дэд шинжүүдийн илэрсэн байдлыг графикаар үзүүлбэл:

Судалгаанд оролцсон алба хаагчдын зан төлөвийн дэд шинжүүдийн илэрсэн байдлаас харахад:

1. Экстраверт шинжийн **Интроверт** дэд шинж нь алба хаагчдын 71.2 хувьд илэрсэн нь дотогш чиглэсэн хэв шинж давамгайлсан ба энэ нь ганцаараа бие дааж ажиллах дуртай, урт хугацааны зорилгуудад анхаарлаа хандуулдаг онцлогтойг харуулж байна.
2. Нейротизмийн шинжийн **Мэдрэмтгий** дэд шинж хамгийн их буюу алба хаагчдын 91.4 хувьд илэрсэн нь хувьд сэтгэл хөдлөл ихтэй,

амархан хувирдаг, стресстдэг, өөртөө итгэх итгэл багатай, аливаа шахалтанд түрэмгий байдлаар ханддаг, удирдагчийн заавраар аливаа үйл ажиллагааг хийдэг зэрэг сөрөг сэтгэл хөдлөлийн онцлог шинжүүд байгааг харуулж байна.

- Ухамсартай шинжийн *Нягт нямбай* дэд шинж 94.7 хувьд илэрсэн нь алба хаагчдын хувьд нарийн зохион байгуулалттай, төлөвлөж хийдэг, итгэл даахуйц, үүрэг хариуцлагаа хүлээдэг онцлогтойг харуулж байна.
- Бусадтай нийцтэй шинжийн *Үзэл бодолдоо тууштай* дэд шинж 88.5 хувьд илэрсэн нь зорилгодоо хүрэхийн тулд тууштай хичээн зүтгэдэг, учирч буй бэрхшээлийг удирдан зохицуулдаг чадвартай байгаа нь харагдаж байна.
- Шинэ туршлагад нээлттэй шинжийн хувьд *Консерватив* дэд шинж нь 98.5 хувьд илэрсэн нь дүрэм журмыг чанд сахидаг, эрсдлээс зайлсхийж өөрчлөлтөд болгоомжтой ханддаг, заавар болон удирдлагыг зөрчдөггүй гэх онцлогууд зонхилон илэрсэн байгааг харж болно.

Бид судалгаанд оролцогчдын зан төлөвийн таван шинжийг хүн ам зүйн хүчин зүйлс болох нас, хүйс, боловсрол, ажилласан жил, албан тушаал, бүс нутагтай харьцуулж үзлээ.

Хүснэгт 3. Экстраверт шинж ба хүн ам зүйн харьцуулсан шинжилгээ

Бүрэлдэхүүн	Экстраверт	Өндөр	Бага	Total
	Офицер	90	396	486
18.50%		81.50%	100.00%	
Ахлагч	175	432	607	
	28.80%	71.20%	100.00%	
Гэрээт	86	154	240	
	35.80%	64.20%	100.00%	
ХЦАХ	388	755	1143	
	33.90%	66.10%	100.00%	

Экстраверт шинжийн хувьд: Офицерын бүрэлдэхүүний 81,5 хувь интроверт, гэрээт болон ХЦАХ-ын 34-36 хувь экстраверт шинж өндөр илэрсэн байна. Тэдний хувьд нээлттэй, яриасаг, хүчтэй өрсөлдөгч байхаас гадна аливаа зүйлийг хурдтайгаар хийж дуусгадаг, нийгмийн идэвхтэй, өөрийн бодолтой бөгөөд урт хугацааны зорилгод туйлбаргүй гэх зэрэг онцлог чанарууд давамгайл байгаа нь харагдаж байна.

Хүснэгт 4. Нейротизм ба хүн ам зүйн харьцуулсан шинжилгээ

Нейротизм		Өндөр	Бага	Total
Нас	18-25	1501	9	1510
		99.4%	.6%	100.0%
	26-35	557	5	562
		99.1%	.9%	100.0%
36-45	376	0	376	
	100.0%	0.0%	100.0%	
46-с дээш	28	0	28	
	100.0%	0.0%	100.0%	
Боловсрол	Дээд	705	3	708
		99.6%	.4%	100.0%
	Тусгай дунд	685	4	689
Бүрэн дунд	1072	7	1079	
	99.4%	.6%	100.0%	
Бүрэлдэхүүн	Офицер	485	1	486
		99.8%	.2%	100.0%
	Ахлагч	603	4	607
		99.3%	.7%	100.0%
Гэрээт	236	4	240	
	98.3%	1.7%	100.0%	
ХЦАХ	1138	5	1143	
	99.6%	.4%	100.0%	
Албан тушаал	Удирдах	205	1	206
		99.5%	.5%	100.0%
	Гүйцэтгэх	2257	13	2270
99.4%		.6%	100.0%	

Нейротизмийн шинжийн хувьд: Дээд боловсролтой, 35-аас дээш насны удирдах албан тушаалын, төвийн бүсийн офицерын бүрэлдэхүүний хувьд өндөр оноотой мэдрэмтгий дэд шинж харьцангуй их илэрсэн. Энэ нь ЦАХ-ын хувьд сэтгэл хөдлөл ихтэй, амархан стресстдэг, өөртөө итгэх итгэл багатай, аливаа шахалтанд түрэмгий байдлаар ханддаг удирдагчийн заавраар аливаа үйл ажиллагааг хийдэг зэрэг сөрөг сэтгэл хөдлөлийн онцлог шинжүүд илэрсэн байна. Сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй байдал их хүмүүс стресст илүү ихээр автдаг бөгөөд ердийн нөхцөл байдлыг ч заналхийлэл, бухимдал үүсгэх хандлагаар хүлээн авах хандлагатай бөгөөд тэд ихэвчлэн аливаад санаа зовомтгой байдаг бөгөөд өөрийн хүслээ хянах, зорилгодоо хүрэх тал дээр асуудалтай тулгардаг.

Харин 18-25 насны, гүйцэтгэх албан тушаалын, уулын бүсийн ХЦАХ-ын хувьд нейротизмийн шинж бага оноотой илэрсэн ба тэдний хувьд ямар нэгэн дарамт, шахалтанд тайван байж чаддаг, өөртөө итгэх

итгэл өндөр, шийдэмгий, өөдрөг, аливаа зүйлийг удирдан явуулж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг, өндөр эрмэлзэлтэй зэрэг онцлогууд илэрч байгааг харуулж байна.

Хүснэгт 5. Ухамсартай шинж ба хүн ам зүйн харьцуулсан шинжилгээ

Ухамсарт байдал		Бага	Өндөр	Total
Нас	18-25	6	1504	1510
		.4%	99.6%	100.0%
	26-35	1	561	562
		.2%	99.8%	100.0%
	36-45	0	376	376
46-с дээш	0	28	28	
Хүйс	Эрэгтэй	7	2082	2089
	Эмэгтэй	0	387	387
Боловсрол	Дээд	0	708	708
		0.0%	100.0%	100.0%
	Тусгай дунд	2	687	689
		.3%	99.7%	100.0%
Бүрэн дунд	5	1074	1079	
	.5%	99.5%	100.0%	
Бүрэлдэхүүн	Офицер	0	486	486
		0.0%	100.0%	100.0%
	Ахлагч	1	606	607
		.2%	99.8%	100.0%
Гэрээт	2	238	240	
	.8%	99.2%	100.0%	
ХЦАХ	4	1139	1143	
	.3%	99.7%	100.0%	
Албан тушаал	Удирдах	0	206	206
		0.0%	100.0%	100.0%
Гүйцэтгэх	7	2263	2270	
	.3%	99.7%	100.0%	
Ажилласан жил	1-10	5	1583	1588
		.3%	99.7%	100.0%
	11-20	0	785	785
0.0%		100.0%	100.0%	
21-с дээш	1	53	54	
	1.9%	98.1%	100.0%	

Ухамсартай шинжийн хувьд: нийт бүрэлдэхүүний хувьд нягт нямбай дэд шинж давамгайл илэрсэн ба энэ нь алба хаагчдын хувьд зорилгодоо хүрэхийн тулд тууштай хичээн зүтгэдэг, бэрхшээлийг даван туулах чадвар сайн, өөрийгөө хянах чадвар өндөр, сахилга баттай, зохион байгуулалттай, хариуцлагатай шинжүүд түлхүү илэрч байгааг харуулж байна.

Харин ХЦАХ-ын хувьд зохион байгуулалтгүй дэд шинж илэрсэн нь аливаа ажлыг хийх тогтсон өөрийн журам байдаггүй, олон зүйлд хүчээ сорьж байдаг, эмх цэгцгүй, заримдаа худлаа ярихаас буцахгүй зэрэг онцлогууд илэрдэг болохыг харуулж байна.

Хүснэгт 6. Бусадтай нийцтэй шинж ба хүн ам зүйн харьцуулсан шинжилгээ

Бусадтай нийцтэй байдал		Өндөр	Бага	Total
Нас	18-25	211	1299	1510
		14.0%	86.0%	100.0%
	26-35	57	505	562
		10.1%	89.9%	100.0%
36-45	39	337	376	
	10.4%	89.6%	100.0%	
46-с дээш	2	26	28	
	7.1%	92.9%	100.0%	
Хүйс	Эрэгтэй	280	1809	2089
	13.4%	86.6%	100.0%	
Эмэгтэй	29	358	387	
	7.5%	92.5%	100.0%	
Боловсрол	Дээд	49	659	708
		6.9%	93.1%	100.0%
	Тусгай дунд	103	586	689
		14.9%	85.1%	100.0%
Бүрэн дунд	157	922	1079	
	14.6%	85.4%	100.0%	
Албан тушаал	Удирдах	22	184	206
		10.7%	89.3%	100.0%
	Гүйцэтгэх	287	1983	2270
12.6%	87.4%	100.0%		

Бусадтай нийцтэй шинжийн хувьд: 18-25 насны, эрэгтэй, бүрэн дунд болон тусгай дунд боловсролтой, гүйцэтгэх албан тушаалын гэрээт болон ХЦАХ өндөр оноотой үзүүлэлттэй байна. Энэ нь өөрийн үйлдэл, зан авираа бусдад тохируулан өөрчилдөг, багийн үйл ажиллагаанд тааламжтай ханддаг, бусдад хүлээцтэй ханддаг, аливаа зүйлийг эелдэг зөөлнөөр хардаг, бусдад тохиолдсон хүндрэлийг шийдэх чадвартай байгааг харуулж байна.

Эмэгтэй алба хаагчдын бусадтай нийцтэй шинж эрэгтэй алба хаагчдаас өндөр үзүүлэлттэй байна. Энэ нь эмэгтэйчүүд илүү эелдэг зөөлөн сэтгэлтэй, хамтран ажиллахад хялбар, хүлээцтэй, даруу, итгэлтэй, үнэнч гэх мэт онцлог шинж чанарууд түлхүү ажиглагддаг болохыг харуулж байна. Бусадтай нийцтэй хүмүүс аливаа нийгмийн харилцаанд бусдын сэтгэл хөдлөлийг мэдрэх чадвартай ба хариу үзүүлэх зөв хандлагатай болох нь судалгаагаар тогтоосон байна.

Үүнийг тухайн хүний бие физиологийн өөрчлөлтүүд дээр үндэслэн дүгнэсэн бөгөөд экстраверт шинж ба сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй байдлаас гадна сэтгэл хөдлөлөө хянах чадварт нөлөөлдөг онцлог нь бусадтай нийцтэй байх чадвар гэдгийг тогтоосон байна. Энэ нөлөө ялангуяа эмэгтэйчүүдэд илт давуу ажиглагдсан төдийгүй бусадтай нийцтэй хүмүүс зөрчил маргаантай нөхцөл байдалд уур уцаар зэрэг сөрөг сэтгэл хөдлөлийг хянах чадвартай байдгаараа онцлог байдаг байна.

Хүснэгт 7. Шинэ туршлагад нээлтэй шинж ба хүн ам зүйн харьцуулсан шинжилгээ

Шинэ туршлагад нээлтэй байдал		Өндөр	Бага	Total
Нас	18-25	28	1482	1510
		1.9%	98.1%	100.0%
	26-35	6	556	562
		1.1%	98.9%	100.0%
36-45	3	373	376	
	.8%	99.2%	100.0%	
46-с дээш	0	28	28	
	0.0%	100.0%	100.0%	
Хүйс	Эрэгтэй	34	2055	2089
		1.6%	98.4%	100.0%
Эмэгтэй	3	384	387	
	.8%	99.2%	100.0%	
Боловсрол	Дээд	10	698	708
		1.4%	98.6%	100.0%
	Тусгай дунд	12	677	689
		1.7%	98.3%	100.0%
Бүрэн дунд	15	1064	1079	
	1.4%	98.6%	100.0%	
Бүрэлдэхүүн	Офицер	10	476	486
		2.1%	97.9%	100.0%
	Ахлагч	0	607	607
		0.0%	100.0%	100.0%
Гэрээт	0	240	240	
	0.0%	100.0%	100.0%	
ХЦАХ	27	1116	1143	
	2.4%	97.6%	100.0%	
Албан тушаал	Удирдах	7	199	206
		3.4%	96.6%	100.0%
	Гүйцэтгэх	30	2240	2270
1.3%		98.7%	100.0%	
Ажилласан жил	1-10	30	1558	1588
		1.9%	98.1%	100.0%
	11-20	7	778	785
		.9%	99.1%	100.0%
21-с дээш	0	54	54	
	0.0%	100.0%	100.0%	
Total	37	2439	2476	
	1.5%	98.5%	100.0%	

Шинэ туршлагад нээлтэй шинжийн хувьд: 18-25 насны, тусгай дунд боловсролтой, хугацаат цэргийн албан хаагчид өндөр онооны үзүүлэлттэй гарсан байна. Энэ нь өөрийгөө сорьж шалгах дуртай, оюунлаг зүйлсэд эрмэлзлэлтэй, мөрөөдөмтгий зантай, эрсдлийг даах чадвартай, олон төрлийн хоббитой, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч сэтгэхүйтэй байдаг гэх зэрэг онцлогууд илэрдэг.

Харин 46-аас дээш насны, 21-ээс дээш жил ажиллаж байгаа, бүрэн дунд боловсролтой, гүйцэтгэх албан тушаалтнууд буюу ГЦАХ болон ахлагчийн бүрэлдэхүүн бага оноо авсан үзүүлэлттэй байгаа нь үйл явц, дүрэм журмыг чанд сахидаг, эрсдлээс зайлсхийж өөрчлөлтөд болгоомжтой ханддаг, шинэ зүйлийг бий болгохоос илүү дасан зохицохдоо

амархан, хуучинсаг хандлагатай, заавар болон удирдлагыг зөрчдөггүй гэх зэрэг онцлогууд илэрч байгааг харуулж байна. Судалгаанд оролцсон алба хаагчдын зан төлөвийн шинж болон хүн ам зүйн хүчин зүйлийн корреляцийн шинжилгээнээс харахад:

Хүснэгт 8. Зан төлөвийн шинж, хүн ам зүйн хүчин зүйлийн корреляцийн шинжилгээ

	Экстраверт	Нейротизм	Ухамсартай шинж	Бусадтай нийцтэй шинж	Шинэ туршлагад нээлтэй шинж
Боловсрол	-.141**	-0.012	-0.036	-.090**	0.002
	0.000	0.542	0.074	0.000	0.914
Бүрэлдэхүүн	-.119**	-0.007	-0.027	-.086**	-0.037
	0.000	0.745	0.185	0.000	0.064
Албан тушаал	.065**	-0.003	-0.016	-0.016	.047*
	0.001	0.873	0.425	0.414	0.019
Ажилласан жил	.054**	-0.002	0.019	0.016	0.034
	0.007	0.912	0.345	0.422	0.094
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					

- Экстраверт шинж боловсролтой ($R=-0.141^{**}$ буюу P утга 0.000) сөрөг сул хамааралтай, бүрэлдэхүүнтэй ($R=-0.119^{**}$ буюу P утга нь 0.000) сөрөг сул, албан тушаал, ажилласан жилтэй ($R=0.065^{**}$ буюу P утга 0.001) эерэг сул хамааралтай байна.

Боловсролын түвшин экстраверт шинжийг голчлон тодорхойлох хүчин зүйл биш бөгөөд хамаарал ч сөрөг сул гарсан байна. Цэргийн албаны онцлог нь тухайн алба хаагчаас багийн ажиллагаа, харилцааны өндөр ур чадвар шаарддаг, эрхэлж буй ажил, албан тушаалын хариуцлагын хүрээнд бусадтай харилцах, ажил байдлаа ойлгуулах зэрэг ажлын харилцаанаас үүдэн экстраверт зан төлөвтэй байх шаардлага тулгардаг тул алба хаагчдын хувьд өөрсдийгөө энэ чиглэлээр хөгжүүлсэн байж болох талтай гэж дүгнэж байна.

- Нейротизмийн шинж, ухамсартай шинж, шинэ туршлагад нээлтэй шинж хүн ам зүйн хүчин зүйлстэй хамаарал байхгүй байна.
- Бусадтай нийцтэй шинж боловсролтой ($R=-0.090^{**}$ буюу P утга 0.000) сөрөг сул хамааралтай, бүрэлдэхүүнтэй ($R=-0.086^{**}$ буюу

Р утга 0.000) мөн сөрөг сул хамааралтай байгаа нь боловсролын түвшин болон бүрэлдэхүүн буюу офицер, ахлагч, гэрээт болон хугацаат цэргийн алба хаагч байхаас үл хамааран нөлөө үзүүлэхгүй

болохыг илтгэж байна.

Ийнхүү корреляци шинжилгээнээс дүгнэхэд зан төлөвийн шинжүүд хүн ам зүйн хүчин зүйлстэй төдийлөн хамааралгүй болохыг харуулж байна.

ЗӨВЛӨМЖ

Хилийн цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийг судалсан судалгааны үр дүнд тулгуурлан цэргийн алба хаагчидтай ажилладаг удирдах албан тушаалтнууд болон цэргийн сэтгэл зүйчдэд зориулан дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд:

- Сэтгэл зүйн үнэлгээг сайжруулах зорилгоор цэргийн албанд шинээр татагдан ирсэн ХЦАХ болон ГЦАХ-аас зан төлөвийг үнэлэх сорил авч, тухайн алба хаагчийн сэтгэл зүйн тогтворгүй байдлыг багасгах, эерэг зан төлөвийг хөгжүүлэх чиглэлээр алба хаах хугацаанд нь хамруулж, үе шаттай үнэлгээ хийх;
- Нейротизмийн шинж өндөр, сэтгэл зүйн тогтворгүй байдалтай алба хаагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дээшлүүлэх, урьдчилан сэргийлэхээс гадна сэтгэл зүйн асуудал тулгарсан үед зөвлөгөө, тусламжийг цаг алдахгүй өгөх, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллах;
- Сэтгэл зүйн тогтворгүй байдлын улмаас сэтгэл зүйн асуудалтай, өндөр түвшний стресстэй алба хаагчдыг ганцаараа амрах, тайвшрах боломжоор хангасан амрах орчинг бүрдүүлэх, алба хаагчдын албанаас үүдэлтэй стресс, бухимдлыг цаг алдахгүй бууруулж ажиллахад анхаарах нь гэмт хэрэг, сахилгын зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх эерэг үр дүнтэйг харгалзан үзэх;
- Сэтгэлзүйн хувьд тогтворгүй хэв шинжийн бүлэгт хамрагдаж буй халба хаагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөөнөөс гадна сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтэн, мэргэжлийн багийг сургаж бэлтгэх, энэ чиглэлийг үйлчилгээг албанд нэвтрүүлэх;
- Сэтгэл зүйн зөвлөгөөг алба хаагчдад илүү хүртээмжтэй байх боломжийг сайжруулж, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх, хилийн застав, харуулд онлайн цахим зөвлөгөө, бүлгийн зөвлөгөөг өргөнөөр ашиглах;
- Цэргийн алба хаагчдын эерэг зан төлөвийг хөгжүүлэх, стресс менежментийг сайжруулах, алба хаагчдад өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгох үүднээс сургалтын платформууд, ном, гарын авлага зэрэг нэмэлт хувилбаруудыг боловсруулан албанд ашиглах.
- Цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн онцлог шинжийг тодорхойлох олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг Хил хамгаалах байгууллагын алба хаагчдын мэргэжлийн онцлогт тохирсон, баталгаат болон тохирох чанарын шаардлага хангасан тус арга, аргачлалаар түүврийн цар хүрээг нэмэгдүүлэн судлах зэрэг зөвлөмжүүдийг санал болгож байна.

ДҮГНЭЛТ

Цэргийн алба хаагчдын зан төлөвийн зарим шинжийг “Их тав” аргаар судалж, дескриптив шинжилгээ хийж үзэхэд зан төлөвийн таван шинжээс бусадтай нийцтэй байдлын дундаж утга (34.98) хамгийн өндөр харин нейротизмийн дундаж утга (14.35) хамгийн бага байна.

- Зан төлөвийн таван шинжийн давтамжийн шинжилгээгээр судалгаанд оролцогчдын 62.6 хувь нь экстраверт хандлагатай, 35.9 хувь нь нейротизмийн шинжтэй, 49.7 хувь нь ухамсартай шинжтэй, нийт судалгаанд оролцогчдын 87 хувь нь бусадтай нийцтэй шинж хамгийн өндөр үзүүлэлттэй, шинэ туршлагад нээлттэй шинж 78 хувьтай илэрч байна. Энэ нь судалгаанд оролцогчдын хувьд зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж бусад үзүүлэлтүүдээс

өндөр үзүүлэлттэй, нейротизмийн шинж хамгийн бага үзүүлэлттэй байна.

- Судалгаанд оролцсон алба хаагчдын зан төлөвийн шинжийн дэд шинжүүдийн илрэх байдлыг авч үзэхэд: ЦАХ-ын 71.2 хувь Экстраверт шинжийн Интроверт дэд шинж, 91.4 хувь Нейротизмийн шинжийн Мэдрэмтгий дэд шинж, 94.7 хувь Ухамсартай шинжийн Нягт нямбай дэд шинж, 88.5 хувь Бусадтай нийцтэй шинжийн Үзэл бодолдоо тууштай дэд шинж, 98.5 хувь Шинэ туршлагад нээлттэй шинжийн Консерватив дэд шинж тус тус илэрсэн байна.
- Зан төлөвийн шинжийг хүн ам зүйн хүчин зүйлтэй харьцуулж корреляцийн шинжилгээ хийж үзэхэд төдийлөн хамааралгүй байна.

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

Нэг. Монгол хэл дээр:

- Батсайхан, Б., & Дэлгэржав, М. (2013). *Ерөнхий сэтгэл судлал*. Улаанбаатар хот: Соёмбо принтинг ХХК.
- Батсайхан, Б., Дэлгэржав, М. (2013). *Сэтгэл судлалын бага тайлбар толь*. Улаанбаатар хот: Соёмбо принтинг.
- Гүржав, С. (2002). *Цэргийн хамт олон, ёс суртахуун сэтгэл зүйн ажлын зарим арга хэлбэрүүд*. Улаанбаатар хот.
- Даваарагчаа, Ж. (2005). *Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын шийдвэрт хамт олны нийгэм сэтгэл зүйн хүчин зүйлийг харгалзан үзэх нь*. Улаанбаатар хот.
- Давгажамц, Г. (2002). *Монгол Улсын хил хамгаалах албаны ёс суртахуун сэтгэл зүйн хангалт*. Улаанбаатар хот: Хилийн цэргийн хэвлэх үйлдвэр.
- Мягмар, О. (2001), (2002). *Сэтгэл судлал*. Улаанбаатар хот.
- Мягмар, О. (2012). *Хүний хөгжлийн сэтгэл зүйн лекцүүд*. Улаанбаатар хот: Соёмбо принтинг.
- Мягмаржав, Г. (2023). *Цэргийн сэтгэл зүй, ёс суртахууны хангалт*. БХИС-ийн хэвлэлийн үйлдвэр. Улаанбаатар хот.
- Цэрэндондов, П. (2013). *Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүй*. Улаанбаатар хот.

Хоёр. Орос хэл дээр:

- Андреев, В.А. (1998). *Социальная нейрпсихология* Москва: Издательство Гуманитарная Академия.
- Леонтов, А.Н., . (2003). *Современная психология*. Светлана Викторовна Забегалина. (2022) *Психологическое состояние военнослужащих в период их адаптации*. Психопедагогика в правоохранительных органах , 666-107.

Гурав. Англи хэл дээр:

- Aguilar, S. &. (2019). *A review of the linkages between emotional intelligence and leadership in the military forces*, pp. Business Ethics and Leadership, 3(2), 29–38.
- Allport, G. W. (1960). *Personality: A psychological interpretation*. New York: H.Holt and. Company.
- Allport, Gordon. (1957). *Concepts of Trait and Personality*.
- Bartone, P. T. (2002). Cognitive and personality predictors of leader performance in the U.S. Army. *Military Psychology*, 14(4), 321–338.
- Bech, S. C., Dammeyer, J., & Liu, J. (2021). “Changes in personality traits among candidates for special operations forces”. *Military psychology* 33(3), 197-204.
- Burney, S. (2016). *Personality, well-being, and military service*. USA: The university of rockies.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). *Revised NEO Personality*

Inventory.

- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders.
- Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. . *Annual Review of Psychology*, 41(1), 417–440.
- Fosse, T. H., Buch, R., Sdfvenbom, R., & Martinussen, M. . (2015). The impact of personality and self-efficacy on academic and military performance: The mediating role of self-efficacy. . *Journal of Military studies* 6(1), 47-65.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Doubleday.
- Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B., Jr. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. *Journal of Research in Personality*, 37(6), 504–528.
- Howard, Medina & Howard. (1996). The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status:.
- Manual, F. (2006). *Army Leadership*. Washington, DC.
- McCormack, L., & Mellor, D. Mc Cormack, L. (2002). The role of personality in leadership: An application of the five-factor model in the Australian military. *Military psychology* 14(3), 179-197.
- McCrae, R. R. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of Personality and Social Psychology*.
- Nettle, D. (2007). “*Personality: What Makes You the Way You Are*”.
- Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European community. *Journal of Applied Psychology*, 82(1): 30-43.
- Skoglund, T. H. (2020). *Big five personality profiles in the Norwegian special operations forces*. , pp. Frontiers in psychology, 11, 747.
- Song, M., Choi, H. J., & Hyun, S. S. (2021). MBTI personality types of Korean cabin crew in
- Su, Q., & Liu, G. (2021). A cross-temporal meta-analysis review of the personality of Chinese military personnel, 1991–2017. *Personality and Mental Health*, 15(2), 124-135.
- Yang, Z., Cao, F., Lu, H., Zhu, X., & Miao, D. (2014). Changes of anxiety in Chinese military personnels over time: a cross-temporal meta-analysis. *International journal of mental health systems*, 8(1), 1-9.
- Westen, D. &. (2002). Developments in Psychodynamic Theory and Practice. . *Annual Review of Clinical Psychology*, 1(1), , 395-419.

